

சங்க கால மகளிரின் மாண்பு

முனைவர் ஞா. செல்வராக்கு

தமிழ்த்துறை, உதவிப் பேராசிரியர்
தியாகராசர் கல்லூரி, மதுரை

முன்னுரை

சங்க காலம் பொற்காலம் எனப் போற்றப்படும் சிறப்புடையது. அன்பு, அருள், அறிவு, ஆற்றல் வாய்ந்தவர் களாக சங்க கால மகளிர் போற்றப்பட்டனர். அன்பால் கணவனின் நலனிற்கு ஏற்ற ஏற்ற மனையாளாகவும், அறிவால் மன்னனுக்கு அறிவுரை கூறும் மதிநுட்பம் வாய்ந்தவர் களாகவும் சங்க காலப் பெண்கள் திகழ்ந்தார்கள். மனை வாழ்க்கை நடத்தலும், அன்பினால் மன அமைதியை வளர்த்தலும் போன்ற குடும்பப் பணிகளோடு, உலகியல் பொருள்களின் இயல்பையும், உயிர் களின் உள்ளத்து உணர்ச்சிகளையும் உள்ளபடியே உய்த்துணரும் நுண்ணறிவு பெற்ற சாதனையாளர்களாக, வீரமங்கையர்களாக ஒளிவீசினார்கள் சங்க மகளிர். அவ்வகையில் சங்ககாலப் பெண்களின் கலைநயம் போற்றும் காரிகை, கல்வி, ஆளுமை, மனைவாழ்வில் மாதர் மாண்பு, வீரமங்கையர்கள் எனும் பொருண்மையில் ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8233022>

கல்வி ஆளுமை

சங்க கால மகளிர் கல்வி ஆளுமை நிரம்பியவர் களாக சமூகத்தில் மன்னர் களுக்கு அறிவுரை கூறும் புலவர் களாக இருந்தனர். விலங்கிலிருந்து மக்களை வேறுபடுத்தி உயர்த்துவது கல்வி. அத்தகைய கல்வியில் சிறந்தவர் களாக சங்ககால மகளிர் திகழ்ந்தனர். உருவும், திருவும், அறிவும் முதலியவற்றால் தம்மோடு ஒத்த தகுதி வாய்ந்த மகளிரையே ஆடவர் மணந்து கொண்டனர் என்பதனை,

“செறிவு நிறைவுஞ் செம்மையுஞ் செப்பு
மறிவு மருமையும் பெண்பா லான”¹

(தொல்.பொருளியல். நூ-14)

என்கிறது தொல்காப்பியம்.

கலை நயம் போற்றும் காரிகை

சங்க கால மகளிர் இயல், இசை, நாடகம் என்ற முத்தமிழிலும் சிறந்த தேர்ச்சி பெற்றவர் களாக விளங்கினார்கள். மகளிர்க்கு இசைப்பயிற்சி மிகவும் இன்றியமையாததாகத் திகழ்ந்தது. பாடுவதற்கு இனிய குரல்வளம் படைத்தவர்களாகவும், இசையில் வள்ளுநர்களாகவும், சங்ககால மகளிர் புகழ்பெற்றிருந்தார்கள்.

யாழ் இசைத்தல், குழல் ஊதுதல், தண்ணுமை வாசித்தல் போன்றவற்றிலும் வல்லவர்களாகப் போற்றப்பட்டார்கள். இசைத்தமிழில் தேர்ந்த பெண்கள், தம் இனிய இசையால் யானை போன்ற வலிமை வாய்ந்த விலங்குகளையும் அடக்கும் திறம் பெற்றிருந்தார்கள். இரவு நேரத்தில் திணைப் புனம் காக்கச் சென்ற கானவன் ஒருவன் பரண் மேலே அமர்ந்திருந்தான். கள்ளாண்ட களிப்பால் மயங்கி உறங்கினான். அந்த நேரத்தில் இளம் களிறொன்று திணைப்புனத்தில் புகுந்தது. இதனைக் கவனித்த அவன் மனைவியாகிய கொடிச்சி என்பவள், தன் மணம் கமழும் கூந்தலைக் கோதி நின்று இரவிலே பாடுவதற்கு ஏற்ற குறிஞ்சிப் பண்ணை மிகவும் இனிமையாகப் பாடினாள். இனிமையான இசையைக் கேட்ட இளங்களிறு, தான் விரும்பி உண்ண வந்த திணைக் கதிரையும் திண்ணாமல், திரும்பியும் செல்லாமல் நின்ற இடத்திலே உறங்கியது. இந்நிகழ்வினை,

“உளைமான் துப்பின், ஓங்கு திணைப் பெரும் புனத்துக் கழுதில், கானவன் பிழி மகிழ்ந்து வதிந்தென உரைத்த சந்தின் ஊரல் இருங்கதுப்பு ஐது வரல் அசைவளி ஆற்ற, கைபெயரா, ஒலியல் வார் மயிர் உளரினள், கொடிச்சி பெருவரை மருங்கில் குறிஞ்சி பாட குரலும் கொள்ளாது, நிலையினும் பெயராது, படா அப் பைங் கண் பாடு பெற்று, ஓய்யென மறம் புகல் மழ களிற்று உறங்கும் நாடன்”²

(அகநானூறு. பா.102)

என்னும் பாடல் விளக்குகின்றது. கொடிய விலங்குகளையும் அமைதியடையச் செய்யும் திறம் சங்க கால மகளிரின் இனிய இசைத் திறத்தைப் புலப்படுத்துகின்றது. நோய் தணிக்கும் மருந்தாகவும், சங்க காலப் பெண்களின் இசை நுணுக்கம் அமைந்தது

என்பதனை,

“தீம் கனி இரவமொடு வேம்பு மனைச் சொ”³,
வாங்கி மருப்பு யாமொடு பல் இயம் கறங்க,
கை பயப் பெயர் த்து மை இழுது இழுகி,
ஐயவி சிதறி, ஆம்பல் ஊதி,
இசைமணி எறிந்து, காஞ்சி பாடி,
நெடுநகர் வரைப்பில் கடிநறை புகைஇ,
காக்கம் வம்மோ - காதல் அம்தோழி!
வேந்துறு விழுமம் தாங்கிய
பும் பொறிக் கழற்கால் நெடுந்தகை புண்ணே”³

(புறநானூறு -பா.281)

என்னும் புறநானூற்றுப் பாடலில் போரில் புண்பட்ட தம் கணவரது நோயினைத் தம் இன்னிசையாகிய மருந்தால் மகளிர் போக்கினார்கள் என்பதை அறிய முடிகின்றது.

மனை வாழ்வில் மாதர் மாண்பு

சங்க கால மகளிர் கணவனை உணவு மற்றும் பிற நலன்களிலும் பேணிப் பாதுகாத்தனர். வருவாய்க்கு ஏற்றவாறு செலவு செய்தனர். பெரியோரையும், விருந்தினரையும் போற்றினர். அறிவாலும், ஆற்றலாலும் பிறந்த வீட்டிற்கும், புகுந்த வீட்டிற்கும் பெருமை தேடித் தந்தவர்களாகவும், அனைவராலும் பாரட்டப் பெற்று நற்குண, நற்செயல்களை உடையவர்களாக, இல்லத்திற்கு இனியவர்களாகத் திகழ்ந்தார்கள். பிறந்த வீட்டிலிருந்து நுகரும் இனிய தேன் கலந்த பாலைக் காட்டிலும், என் தலைவனுடன் செல்லும்போது பருகிய “மானுண்டு எஞ்சிய கலங்கிய சின்னீர், எனக்குப் பெரிதும் சுவையுடையதாயிற்று” என்று கூறும் நிகழ்வினை,

“அன்னாய் வாழி! வேண்டு அன்னை! நம் படப்பைத் தேன் மயங்கு பாலினும் இனிய - அவர் நாட்டு உவலைக் கூவற் கீழ மான் உண்டு எஞ்சிய கலிழி நீரே.”⁴

(ஐங்குறுநூறு. பா-203)

எனும் பாடல் வழி அறிய முடிகின்றது.

அழகினாலும், அன்பு, அருள் முதலிய பண்பினாலும், விரும்பத்தக்க தன்மை பெண்மையாகும்.

ஆடவர் களால் விரும்பிப் போற்றத்தக்க அன்பு, அடக்கம், அமைதி, முதலிய நற்பண்புகளும், அப்பண்புகளுக்கேற்ற உடல் வனப்பும் உடையவரே பெண்டிர் என போற்றப்பெறுவர்.

கண்ணிறைந்த பேரழகினால் உள்ளங் கவரும் நங்கையைக் “காரிகை” என வழங்குதல் உலகியல்.

ஆடவர்களால் காதலிக்கத் தகுந்த காதல் மகளிர் “மாதர்” என வழங்கப்பெற்றனர்.

ஐம்பொறிகளால் நுகர் தற்கினிய மென்னீர்மை மகளிரின் சிறப்பியல்பாகும்.

மகளிர் பால் காணப்பெறும் மென்னீர்மையினைச் “சாயல்” என்பர். சாயலாகிய மென்மையினைத் தம் இயல்பாகப் பெற்றமையால் “மெல்லியலார்” என்ற பெயரும் மகளிருக்கு உரியதாயிற்று” என்று பெண்ணின் பல பரிமாணங்களுக்கும் விளக்கம் தருகின்றார் வெள்ளைவாரணர் .

தலைவனும், தலைவியும் மனை வாழ்க்கை நடத்தும் மாண்பினை, தலைவியின் இல்லறம் சென்று வந்த செவிலித்தாய் நற்றாயிடம் கூறுவதாக,

“முளிதயிர் பிசைந்த காந்தள் மெல்விரல்
கழுவுறு கலிங்கம் கழாஅது உடஇ,
குவளை உண்கண் குய்ப்புகை கமழத்
தான் துழந்து அட்ட தீம்புளிப் பாகர்
“இனிது” எனக் கணவன் உண்டலின்
நுண்ணிதின் மகிழ்ந்தன்று
ஒண்ணுதல் முகனே”⁵

(குறுந்தொகை - 167)

என்ற பாடலில், தலைவி இல்லறம் நடத்தும் சிறப்பினை உணர முடிகின்றது. தலைவி சமைத்த உணவினை “இனிது” என்று கூறித் தலைவன் உண்பதும், அதைக் கேட்டு நன்றாக ஒளிவீசக்கூடிய நெற்றியையுடைய தலைவியின் முகம் மகிழ்ச்சியடைந்தது

என்பதைக் குறுந்தொகைப் பாடல் வழி உணர முடிகின்றது.

வீர மங்கையர்கள்

வீரத்தின் விளை நிலங்களாக சங்கப் பெண்டிர் திகழ்ந்தார்கள். பெண் என்றாலே வீரம் என்று சொல்லுமளவிற்கு மகளிரின் வீரச் செயல்கள் சங்கப் பாக்களில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

நரம்புகள் புடைத்துத் தோன்றும் மெலிந்த தோள்களும், தாமரை இலை போன்ற வற்றிய வயிற்றோடும் உள்ள முதியவள் ஒருத்தி, போர்க்களத்தில் தன் மகன் புறமுது கிட்டான் எனக் கேட்டவுடன் கோபம் கொண்டு, “என் மகன் அவ்வாறு புறமுது கிட்டிருந்தால் அவன் பாலுண்ட என் மார் பகத்தை அறுத்தெறிவேன்” என்று வஞ்சினம் கூறினாள். கையில் வாளோடு போர்க்களத் திற்குச் சென்று தன் மகனைத் தேடினாள். தன் மகன் வீரமரணம் அடைந்ததைக் கண்டவுடன், ஈன்றெடுத்த நாளை விட பெரிதும் மகிழ்ந்தாள் என்பதனை,

“நரம்பு எழுந்து உலறிய நிரம்பா
மென்தோள்,
முளரிமருங்கின், முதியோள் சிறுவன்
படையழிந்து, மாறினன்”

என்று பலர் கூற,

“மண்டு அமர் க்கு உடைந்தனன் ஆயின்,
உண்ட என்
முலை அறுத்திடுவென், யான்சூசு எனச்சி
னைஇ,
கொண்ட வாளொடுபசுபிணம் பெயரா,
செங்களம் துழவுவோள், சிதைந்து
வேறாகிய

படுமகன் கிடக்கை காணாஉ

ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிது உவந்தனளே”⁶

(புறநானூறு - 2278)

என்னும் காக்கைப் பாடினியாரின் பாடல் மூலமாக அறிய முடிகின்றது.

வீரத்திற்கே வீரம் கற்றுக் கொடுத்தவள் பெண் என்பதனை, சங்க காலச் சமுதாயம்

எடுத்துரைக்கின்றது. மறப் பெண்ணிடம் நின் மகன் எங்கு உள்ளான் எனக் கேட்டதற்கு, தன் மகனின் வீரத்தைப் பெருமிதத்துடன்,

“சிறிற் நாற்றூண் பற்றி நின்மகன் யாண்டுள்ளோ என வினவுதி, என்மகன் யாண்டு உளனாயினும் அறியேன் ஓரும் புலி சேர்ந்து போகிய கல் அளை போல ஈன்ற வயிறோ இதுவே தோன்றுவன் மாதோ போர்க்களத்தானே”

(புறநானூறு - 86)

புலி தங்கியிருந்து சென்ற குகை இதுதான் எனத் தன் வயிற்றைக் காட்டி அவன் போர்க்களத்தில் இருப்பான். அங்கு சென்று பார் எனக் கூறும் வீரத்தாயின் நிலையை அறிய முடிகின்றது.

வீரனைப் பெற்றெடுத்த வீரமங்கையின் தந்தை இரண்டு நாட்களுக்கு முன் நடந்த போரில் ஒரு யானையைக் கொண்டு விட்டு தானும் வீரமரணம் அடைகின்றான். அன்றைக்கு முதல் நாள் நடந்த போரில் இவளது கணவன், பசுக்களை எதிரிகளிடமிருந்து மீட்கும் போது நடந்த போரில் மாண்டான் அவனும் வீரமரணம் அடைந்தான். இன்றும் போர் முரசின் ஒலி கேட்கிறது. பெரு மகிழ்ச்சியுடன் அந்த வீரமங்கை தனக்கிருக்கும் ஒரே மகனையும் தலை மயிருக்கு எண்ணெய் தடவி வாரி விட்டு, வெண்ணிற ஆடை உடுத்தி, வேல் ஒன்றைக் கையில் கொடுத்து போர் நடக்கும் திசையை நோக்கிச் “செல்” என்று அனுப்பி வைக்கும் மாட்சிமையினை,

“கெடுக சிந்தை கடிது இவள் துணிவே
மூதின் மகளிர் ஆதல் தகுமே
மேல் நாள் உற்ற செருவிற்கு இவள் தன்னை,
யானை எறிந்து, களத்து ஒழிந்தன்னே
நெருநல் உற்ற செருவிற்கு இவள் கொழுநன்,
பெரு நிரை விலங்கி, ஆண்டுப்பட்ட டனனே
இன்றும், செருப்பறை கேட்டு,
விருப்புற்று, மயங்கி,

வேல் கைக் கொடுத்து, வெளிது விரித்து
உடையிப்,

பாறு மயிர் க் குடுமி எண்ணெய் நீவி,

ஒரு மகன் அல்லது இல்லோள்,

“செருமுக நோக்கிச் செல்க” என விடுமே!”

(புறநானூறு - 279)

என்னும் வரிகளில் ஓக்கூர் மாசாத்தியார் தாய்நாட்டைக் காப்பதற்காக வீரப் பெண்ணின் மறச்செயலைக் குறிப்பிடுகின்றார்.

சங்கப் பெண்டிர் வீரம் செறிந்த ஆடவனையே பெரிதும் விரும்பினர்.

“அஞ்சார் கொலையேறு கொள்பவர்
அல்லதை

எஞ்சிலார் தோய்தற்கரிய உயிர் துறந்து
நைவாரா ஆய மகள்தோள்”

(கலித்தொகை - 103)

என்னும் பாடல் சங்க மகளிர் வீரத்திற்கே திருமண மாலையைச் சூட்டுவர் என்ற நிலையைப் புலப்படுத்துகின்றது. கொல்லேற்றை அடக்கும் ஆடவரையே மகளிர் மறுமையிலும் மணப்பர் என்று குறிப்பிடுகின்றது முல்லைக்கலி.

முடிவுரை

பெண்கள் பொறுமையின் சிகரமாகவும், வீரத்தின் விளைநிலமாகவும் இருந்தனர் என்பதனை சங்கப் பாடல்கள் அறிவுறுத்துகின்றன. தாயாய், மகளாய், மனைவியாய், சகோதரியாய், நட்பாய், நலம் விரும்பியாய் நல்லதொரு வழிகாட்டியாய், பன்முக ஆற்றல் படைத்தவளாய், புதுமைகள் பல படைத்து சமூகத்தின் வழிகாட்டியாய் திகழ்கின்றாள் சங்ககாலப் பெண். கலைகளில் சிறந்தும், கல்வியில் மேம்பட்டும், இல்லற வாழ்வின் உயிர் நாடியாகவும், வீரத்தில் சிங்கம் போல் வீறு கொண்டு செயலாற்றுவவளாகவும் சங்க இலக்கிய மகளிர் திகழ்ந்தார்கள் என்பதை இக்கட்டுரை வாயிலாக அறிய முடிகின்றது.

துணைநூற் பட்டியல்

1. இளம்பூரணம், தொல்காப்பிய உரைத் தொகை, பொருளதிகாரம், நூ-14,

- பா-275, தமிழ்மண் பதிப்பகம் 2018.
2. முனைவர். ச. விசுவநாதன் சங்க இலக்கியம், அகநானூறு தொகுதி - 1 பக்கம் 309 -310. நியூ செஞ்சரிபுக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., 2004.
 3. முனைவர் ச. விசுவநாதன் சங்க இலக்கியம், புறநானூறு தொகுதி - 2 பக்கம் 627, நியூ செஞ்சரிபுக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., 2004.
 4. முனைவர் .ச.விசுவநாதன் சங்க இலக்கியம், ஐங்குறுநூறு தொகுதி - 1 பக்கம் 429, நியூ செஞ்சரிபுக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., 2004.
 5. வித்துவான்.க.வெள்ளைவாரணர், சங்க காலத் தமிழ்மக்கள் ப-84. நேசனல் பப்ளிசிங் கம்பெனி, மு.பதிப்பு -1948
 6. முனைவர் ச. விசுவநாதன் சங்க இலக்கியம், குறுந்தொகை தொகுதி - 1 பக்கம் 386, நியூ செஞ்சரிபுக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., 2004.
 7. முனைவர். ச. விசுவநாதன் சங்க இலக்கியம், புறநானூறு தொகுதி - 2 பக்கம் 622, நியூ செஞ்சரிபுக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., 2004.
 8. முனைவர். ச. விசுவநாதன் சங்க இலக்கியம், புறநானூறு தொகுதி - 1 பக்கம் 214, நியூ செஞ்சரிபுக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., 2004.
 9. முனைவர். ச. விசுவநாதன் சங்க இலக்கியம், கலித்தொகை பா- 103. நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., 2004.